

La evaluación formativa: vínculo de transformación del contexto del estudiante desde el aprendizaje por proyectos

Formative assessment: a transformative link between the student’s context and project-based learning

Gladys Torres Castro

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8222-1121>

Correo electrónico: cielosboyacenses2014@gmail.com

Resumen

El propósito de este artículo es hacer una exploración de los conceptos propios de la evaluación formativa específicamente los relacionados con la retroalimentación dada por el docente y los pares del educando frente a las dificultades identificadas y la manera como el educando a través de las conclusiones logradas desde el dialogo reflexivo y compartido transforman la equivocación en oportunidad de aprendizaje. No obstante, este proceso se queda fijado en comprender la existencia de la dificultad, pero no el tránsito entre el aprendizaje alcanzado en el aula y el contexto real del educando.

Se hace una reflexión acerca del propósito real de la evaluación formativa como vínculo entre los aprendizajes y habilidades alcanzadas en el escenario escolar y la praxis de la realidad cotidiana.

Palabras Claves: Evaluación formativa, autoevaluación, retroalimentación, aprendizaje de aula, contexto real.

Abstract

The purpose of this article is to explore the concepts of formative assessment, specifically those related to the feedback given by the teacher and the learner's peers on the difficulties identified and the way in which the learner, through the conclusions reached from the reflective and shared dialogue, transforms the error into a learning opportunity. However, this process remains fixed on understanding the existence of the difficulty, but not the transition between the learning achieved in the classroom and the real context of the learner.

A reflection is made about the real purpose of formative assessment as a link between the learning and skills achieved in the school setting and the praxis of everyday reality.

Keywords: Formative assessment, self-assessment, feedback, classroom learning, real context.

1. Introducción

La evaluación de los aprendizajes es uno de los grandes desafíos que han asumido las sociedades del mundo en el transcurrir del tiempo y en las últimas décadas ha cobrado relevancia, pues se considera un elemento fundamental en el desarrollo y surgimiento de los países.

Por lo tanto, se pretende realizar un recorrido de identificación de documentos, los cuales permiten revisar hacia donde se ha avanzado en el ámbito de la evaluación formativa y descubrir desde el escenario del proceso evaluativo, más que una moda una manera que no plantee el aprendizaje de los estudiantes como una valoración numérica y clasificatoria; positiva cuando se aprueba y negativa cuando se reprueba y que en su aplicabilidad no cubre las necesidades particulares e individuales de cada contexto, escenario o territorio (Bertini y Carranza, 2015).

Por lo tanto, la evaluación está llamada a enrutar la calidad educativa y a moldear el camino en esta dirección, a través de exámenes internacionales que miden los avances, fortalezas y aspectos por mejorar, orientando los pasos a seguir en consecución de una meta; ofrecer aprendizajes para la vida, como lo definiera Jacques Delors (1996) cuando manifiesta que se debe avanzar hacia una educación transformadora, donde los aprendizajes perduren en el tiempo, y donde la integración del individuo en la sociedad se dé desde lo individual y lo social tomando en cuenta su contexto (P.15)

A nivel de Latinoamérica los países han venido desarrollando cambios, de acuerdo con los intereses del territorio o del país donde se pretende alcanzar aprendizajes significativos, que permitan la adaptabilidad y permanencia, pero además respondan a los desafíos del ciudadano del siglo XXI.

A nivel de país, Colombia ha avanzado en la búsqueda para encontrar la ruta que encamine a la hacia los verdaderos objetivos donde está orientada; un aprendizaje que prepare al educando en las exigencias de una sociedad que avanza de manera vertiginosa y demanda en las generaciones tener capacidades de transformación por medio del desarrollo de habilidades para el análisis, la argumentación y propuestas que se encaucen a innovar, con lo que obtiene las herramientas para dar soluciones en la complejidad del contexto en que se encuentra inmerso.

En el ámbito de la educación y del ejercicio pedagógico, la evaluación no se limita a un resultado sino a un proceso de aprendizaje visto desde varias perspectivas; una de ellas es la evaluación formativa y los procesos inherentes.

Lo anterior, contrasta con la realidad evaluativa dada en las instituciones, disfrazada de formativa y sumativa donde se continúa dando una valoración que no representa el verdadero proceso del aprendizaje, como lo plantea Díaz (2016).

Actualmente, se centra el interés en la evaluación formativa como foco del proceso debido a lo que en ella se engloba, la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, donde se propone a partir de su aplicación generar habilidades encaminadas al desarrollo de autonomía desde la reflexión y la retroalimentación compartida con docentes y pares, al igual que la evaluación sumativa.

Sin embargo, surgen cuestionamientos que invitan a reflexionar si, realmente todo el proceso dado desde la evaluación, está logrando el objetivo de alcanzar un juicio que materialice los aprendizajes alcanzados en la escuela en otros escenarios. O si, por el contrario, desde las propuestas planteadas a nivel educativo, los aprendizajes son trabajados para el momento y responder al logro de objetivos trazados en la clase, lo que implica alcanzar los mínimos para su aprobación e igualmente se cuestiona ¿Qué tan concatenados están con los contextos reales del educando?

De otra parte, se plantean algunos de los elementos propios de la evaluación formativa como son la autoevaluación, al igual que la esencia que la nutre, el error como oportunidad y la reflexión realizada mutuamente entre estudiantes, pares y docente.

En consecuencia, a lo anteriormente expuesto se requiere profundizar en la temática evaluativa. Por lo tanto, es prioritario encontrar el eslabón necesario para evidenciar la ejecución correcta del proceso de evaluación y su conexión con el educando y su proyección futura sin olvidar sus raíces del pasado.

2. Indagaciones Preliminares

Para el proceso de construcción del documento se realizó la revisión de la literatura, a través de buscadores como Scopus, Springer Link, Dialnet, también se tuvo en cuenta en este proceso de búsqueda bases de datos dispuestas e indexadas en Google académico y plataformas de repositorios de universidades de Panamá, UMECIT y Cartagena. Se trabajaron desde las categorías de evaluación formativa, auto evaluación, retroalimentación, coevaluación; también conocida como evaluación por

pares y método de proyectos ABP. Así mismo se tuvo en cuenta el operador lógico AND con la ventana de observación comprendida entre 2018 – 2024.

En este proceso se localizaron artículos que por encontrarse en inglés se realizó traducción propia. De otra parte, se desecharon algunos artículos que trataban el tema, pero orientado al empleo de plataformas tecnológica, correspondiente a otras disciplinas y aquellos documentos que no fueron de libre acceso.

Es evidente que en el proceso de aplicación de metodologías activas en el aula como la propuesta de proyectos planteada en el trabajo de Montesinos (2022), el aprendizaje basado en proyecto (ABP) de (Zambrano et al., 2022), aprendizaje cooperativo basado en proyectos (ACBP) expuesta por Zaafour (2022), y el aprendizaje basado en competencias (ABC) tratado por Hincapié (2023), son pertinentes en la construcción del aprendizaje por permitir que los educandos sean los actores del proceso de construcción de los derroteros de sus propios procesos desde la apropiación de habilidades que no son propias del conocer, pero que se potencian en el hacer como el trabajo colaborativo y en equipo, lo cual ayuda a que el educando se sienta parte de un contexto, reconociéndose en los demás con igualdad de capacidades en la construcción del conocimiento, de la misma manera que se fisura los roles rígidos del maestro poseedor del conocimiento y del estudiante quien recibe la información.

Tabla 1

Resumen Fuentes Consultadas

Autor	Objetivo o Propósito	Elementos de la Evaluación Formativa	Metodología	Hallazgo
Bustamante (2018)	Mejorar las practicas pedagógicas, cognitivas y por ende mejorar las competencias en redacción y escritura, pero encaminándolas hacia la inclusión de aprendizajes empíricos	Empleo de instrumentos como entrevista, observación directa.	Evaluativa	el programa (DIME) cumple con los parámetros de eficacia en el incremento de las habilidades en escritura. De la misma forma, muestra su efectividad debido a la fácil divulgación y evaluación por parte de los participantes.
Montesinos (2022)	Destacar el diálogo intergeneracional entre abuelos y nietos para fortalecer la identidad de los	Inclusión en los aprendizajes de la familia en los aprendizajes de aula.	Evaluativo, interpretativo y ecológico con un método cuantitativo en el	la inclusión de las metodologías activas en las aulas

	educandos dentro y fuera del aula, a la vez que se evidencia que las pedagogías activas transversalizan un número significativo de áreas.		análisis y presentación de resultados estadísticos y cualitativo para el registro de las observaciones, informes. Aplicación en dos momentos.	
Nurfaradilla et al (2022)	realizar un comparativo entre la evaluación tradicional por punto y la formativa donde se destaca el elemento de retroalimentación: Self Directed Learning (SDL)	Retroalimentación	Denominada híbrido como instrumento la entrevista. Herramienta: Self Directed Learning (SDL)	Ejercer evaluación formativa sostenible con sus elementos de oportuna retroalimentación con inclusión de normas. Enfatizar en el desarrollo de una evaluación que apoye el Self Directed Learning.
Anijovich y Capelletti (2020)	Mostrar los desafíos que implica la evaluación formativa	Retroalimentación; el error como oportunidad de aprendizaje	Cualitativa y Aprendizaje por proyectos	Retroalimentación es eficaz y ayuda a autorregular al educando y favorece los procesos de reflexión
Zaafour (2022).	Fortalecer los procesos innovadores, actividades colectivas y cooperativas a través de la interacción de experiencias y la toma de decisiones.	Desarrollo de habilidades desde el trabajo colaborativo y la reflexión individual	procedimiento exploratorio con diseño de técnica mixta y de naturaleza correlacional – factorial, donde se emplean como herramientas los cuestionarios, entrevistas y observación en el aula.	Las metodologías activas son empleadas para incrementar la autonomía, habilidades lingüísticas, el pensamiento crítico y da luces a profesores que orientan el inglés como lengua extranjera y diseñadores de cursos.
Hincapié (2023)	Presentar una discusión teórica sobre la evaluación de los aprendizajes por competencias en instituciones educativas colombianas del nivel de básica secundaria.	Evaluación formativa en el trabajo por competencias	el método fenomenológico, con enfoque cualitativo y de interpretación, igualmente empleo como técnica la entrevista semiestructurada además de un grupo focal.	reflejaron las debilidades que tienen los profesores en el proceso de la evaluación debido a que predomina lo sumativo y en los conocimientos relacionados con las concepciones, características, manejo de la metodología y didáctica.

Sobre la base de las ideas expuestas anteriormente, se concluye que los factores influyen en los elementos fundamentales de la evaluación formativa específicamente en la autoevaluación y la retroalimentación, las cuales se transgreden en su esencia, ya que se utilizan como un recurso para aprobar un área, desvirtuando su verdadero objetivo de revisar cuales son las dificultades y trabajar sobre ellas, por parte de los estudiantes y del docente.

Además, se han identificado deficiencias en el proceso de evaluación debido a su falta de claridad en la revisión de los aprendizajes, así como en el desarrollo de habilidades blandas esenciales, tales como la aceptación de errores, la reflexión y la corrección.

En este último aspecto, se observa una brecha debido a la ausencia de evidencia sobre la superación de las dificultades. Además, los procesos, estrategias y análisis dinámicos requeridos para una evaluación formativa reflexiva, integradora, contextualizada y dinámica, no se están implementando según lo esperado. Por otro lado, se destaca como una fortaleza la integración de metodologías activas en el proceso de evaluación, como es el caso del Aprendizaje Basado en Proyectos.

Con base en lo anterior es notable resaltar que a través del lente teórico de John Dewey se visualiza la base socio crítica de la evaluación a través del método de proyectos lo que apoya en la postura de Dylan Wiliam, para quienes los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades, en la práctica de la vida cotidiana como son el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la autonomía, y a la vez ser parte de un contexto, factores relevantes en la actualidad integrados en la evaluación como parte del proceso donde no solo cuenta el resultado final, sino que es una parte del proceso de aprendizaje dado desde y para un contexto.

Lo anterior permite realizar un análisis de las experiencias y percepciones de los participantes en relación con la integración de la técnica de proyectos a la evaluación formativa junto con su ensamblaje en el contexto, equilibrio que se puede lograr cuando el estudiante selecciona desde su vivencia, realidad o entorno, aquello que es factible de ser transformado y mejorado, esto se alcanza en la técnica de proyectos desde donde al evaluar formativamente apalanca la integración de los saberes del educando con el escenario de su cotidianidad.

3. Generalidades de la evaluación formativa

Evaluar en el contexto escolar es una tarea compleja, porque cubre todos los escenarios; administrativo, financiero, comunitario y pedagógico. No obstante, la evaluación se relaciona en mayor frecuencia con la apropiación de saberes en los educandos, regularmente, vistos desde el conocimiento y habilidades en determinadas áreas en un periodo de tiempo que certifica la aprobación o no aprobación de

un grado escolar, porque al parecer la evaluación se ha convertido en la parte vital de la formación del educando.

Evaluar el aprendizaje implica mejoramiento en la calidad educativa, vista desde la comprensión y medición con base en la compilación de información, análisis, divulgación y utilización de información de diversas fuentes que permiten visualizarlas habilidades desarrolladas, lo que han aprendido y como los saberes se transforman en hacer (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020).

De otra parte, para Díaz (2023), la evaluación está relacionada de manera equivocada con el rendimiento del estudiante; alcanzado en un tiempo que caduca, como el resultado dado desde la valoración en forma numérica, lo que no referencia de forma clara la realidad del proceso de los aprendizajes logrados, por consiguiente, debe de visionarse como proceso continuo y sistemático contemplando la retroalimentación como parte importante de mejorar los aprendizajes (p. 101)

Indudablemente, la evaluación es un proceso que se asemeja a la punta del iceberg, donde solo se ve el resultado, pero por lo general se desconoce la complejidad de lo formativo que rodea los soportes sobre los que descansa.

Es de notar que, en el desarrollo de la evaluación formativa muchas veces por no aceptar el desconocimiento de quien evalúa, se cometen imprecisiones en su proceso y aplicación. De manera que, es relevante que la evaluación formativa deba ser realizada con la responsabilidad que su naturaleza implica.

Otro elemento importante en el desarrollo de la evaluación, resultante de la interacción con el docente, entre estudiantes y la auto evaluación del educando a través de la retroalimentación, es identificar en el error la oportunidad de aprendizaje que implica la autorreflexión desde el diálogo bidireccional de lo realizado y como consecuencia un proceso de mejorar de lo que se ha hecho.

De tal modo que, uno de los puntos esenciales de la evaluación formativa comprende la retroalimentación que se da al estudiante, pero a la vez invita al docente a realizar su propia reflexión acerca de la forma como desarrolla su práctica pedagógica y desvela lo que se debe mejorar.

Por consiguiente, es evidente la responsabilidad del estudiante al formar parte del proceso de evaluación, lo que conlleva a reforzar habilidades y formar hábitos de responsabilidad social en la confrontación de las dificultades del contexto que se presentan en su diario vivir. No obstante, se corre el riesgo que el proceso de aprendizaje se vea errado al ser tomado por el estudiante como un instrumento para obtener valoraciones que le permitan alcanzar buenas calificaciones pasando a un segundo plano lo aprendido y su aplicabilidad en la vida, Santos (1999).

En concordancia con lo dicho hasta el momento, para Black y Wiliam (2009) citado por Wiliam y Leahy (2020) la evaluación cumple la función de formativa cuando al obtener la información del rendimiento de los estudiantes es interpretada, usada por docentes, pares y estudiantes como retroalimentación en la toma de decisiones para mejorar lo que sigue en el proceso (p.11)

De acuerdo con lo anterior, la evaluación formativa es el medio por el cual se puede transitar sin temor de correr el riesgo de perder o de ser descalificado. Así mismo, permite identificar los obstáculos que no facultan el avance, transformándose en el lente que permite clarificar el camino y determina el rendimiento alcanzado y por lo tanto los objetivos. Por lo expuesto, se hace necesario hacer un cambio de las pedagogías tradicionales, donde el estudiante es un ser pasivo transformándolo en actor de su aprendizaje.

4. Pedagogías Activas

A pesar de las transformaciones continuas y aceleradas que se están dando desde los diversos contextos en el siglo XXI. En el ámbito educativo parece sugerir que lo que se aprende en la escuela se queda en la escuela. De hecho, la práctica de transmisión de conocimiento sigue siendo el elemento dominante alejado de la realidad de los escenarios de vida del alumno, lo que distorsiona el proceso formativo. Como consecuencia, se corre el riesgo que los conocimientos que se adquieren no respondan a las necesidades de formación que se demandan para enfrentar los desafíos del presente y proyectarse hacia el futuro sin desconocer el pasado. Por lo tanto, es prioridad garantizar un aprendizaje que perdure a lo largo de vida.

Es necesario proyectar la relación de aprendizaje como un tejido donde los hilos del conocimiento se entretujan desde lo colectivo, cada parte tiene un compromiso de permitir y permitirse anudar sus aprendizajes para que la red beneficie al colectivo y donde todos estén incluidos.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) permite que el conocimiento se genere a través de la acción y participación activa del estudiante quien, de manera implícita, desarrolla las habilidades necesarias para enfrentar los diversos retos de su realidad fuera del contexto escolar. La realidad plantea interrogantes que requieren ser resueltos, lo que exige tomar decisiones basadas en la interpretación y priorización de la información, así como en el pensamiento crítico. Además, para Delors (1996) es necesario crear e innovar para lograr una transformación positiva de los contextos. Cabe destacar la necesidad de apropiación de saberes fundamentales y desarrollo de habilidades puntuales para la construcción de proyecto de vida presente y futuro.

No obstante, detrás de cada estudiante hay riqueza que se enajena y desaprovecha por el afán de aportar nuevos conocimientos que carecen de sentido y de aplicabilidad en sus contextos.

La solución a los problemas muchas veces viene desde lo social, de los saberes adquiridos fuera del espacio escolar, cuando se comparten las temáticas con familia y comunidad se enriquece los aprendizajes adquiridos en el ámbito escolar, pero con retroalimentación de mejorar e incidir en el medio al que pertenece.

Desde el método de proyectos el estudiante puede desarrollar formas de explorar conocimiento social, científico al igual que tecnología relevante sin lugar a dudas en estos tiempos. Por lo tanto, es preciso señalar como punto de convergencia entre el método de proyectos y la evaluación formativa la valoración de los aportes que el estudiante puede hacer a partir de su reflexión, donde se potencian los aprendizajes que tienen continuidad en la vida, como lo enfatiza Wiliam (2020) cuando propone que “La única enseñanza útil es la que el estudiante sabe reaplicar fuera del contexto del aprendizaje” (p. 39).

De la misma manera, por lo cambiante del mundo exige transformación dinámica, desde cualquier disciplina donde se desenvuelva. En los diferentes estadios de la vida del ser humano hay diversidad de problemas a los que se enfrenta y debe darle solución, ciertamente están inmersos y de manera integral en contexto. Sin embargo, se debe priorizar el de mayor necesidad de resolución, de modo que surgen las preguntas que van a aclarar la ruta a seguir de acuerdo con la complejidad de lo que requiere ser solucionado.

Esta necesidad de transformación en lo convencional de ver el aprendizaje y porque no la manera de evaluar no es nueva, la resonancia se ha dado desde hace mucho tiempo. Fue un tema que represento desvelo para Dewey cuando manifiesta lo siguiente:

Los males del aula convencional tradicional, su casi completo aislamiento de la vida real y la mortífera depresión mental producida por el peso de las materias formales reclaman una reforma. Pero la rebelión contra los estudios y las lecciones formales no se puede llevar a cabo más que desarrollando nuevas materias, tan bien organizadas como lo estaban las antiguas –mejor organizadas en todos los sentidos vitales de la palabra organización, pero con una relación íntima y desarrollable con la experiencia de quienes están en la escuela. (Dewey, 1951, p. 111)

5. Conclusión

Los contextos en los que están inmersos los educandos implican asumir nuevas maneras de desarrollar la práctica pedagógica donde exista el tejido de los aprendizajes alcanzados en el ambiente escolar con la realidad del entorno, referido a los escenarios donde se desenvuelve el estudiante.

la evaluación se transforma en elemento vital cuando se asume como parte del proceso de formación del educando al identificar en el error una oportunidad de aprendizaje y de la aceptación de ser el actor de su formación, aceptando los desafíos de evolucionar y de transformar el contexto del que forma parte.

La evaluación formativa contribuye al desarrollo de habilidades que permiten asumir responsabilidad y corregir para mejorar, ese examen reflexivo, interno y propio del alumno se conjuga con el realizado por los pares y docente, fortaleciendo el pensamiento crítico, la autonomía con la cual asume responsabilidades en el actuar del presente para mejorar el futuro. Como lo propone Dewey (1966) citado por Bernstein (2010) “El hombre es un agente, un experimentador: es esencialmente una criatura orientada hacia el futuro” (p.111).

Las pedagogías activas y sus métodos dan la posibilidad de integrar estos dos mundos el escolar y la vida misma del educando desde lo formativo de la evaluación.

6. Referencias bibliográficas

- Anijovich, R., y Cappelletti, G. (2020). La retroalimentación formative: Una oportunidad para mejorar los aprendizajes y la enseñanza. *Revista Docencia Universitaria*, 21 (1), 81-96. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/11327>
- Bernstein, R. (2010). *Filosofía y democracia: John Dewey*. Editorial Herder.
- Bertoni, A., y Carranza, C. V. (1980). La identificación de talentos en grupos con desventajas sociales. *Cuadernos de Pesquisa*, 35(Supl. 01), 29-34. http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S0100-15741980000500007&script=sci_abstract
- Bustamante, A. (2018). *Diseño, implementación y evaluación del programa de intervención pedagógica: “Desarrollo de las ideas por medio de la escritura”*. Una evaluación integral. [Tesis de postgrado, Universidad de Cartagena]. <https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/6906>

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI (compendio), pp. 15-47
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa

Dewey, J. (1951). *La educación de hoy*. Editorial Losada.
https://www.academia.edu/97306717/J_DEWEY_La_educaci%C3%B3n_de_hoy_Completo

Díaz, A. (2023). ¿Calificar o evaluar? Dos procesos que se confunden y pervierten el acto educativo. *Revista Iberoamericana De Educación Superior*, 14(40), 98–115.
<https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2023.40.1547>

Hincapié, N. (2023). Evaluación de los aprendizajes por competencias en el área de ciencias naturales y educación ambiental en instituciones escolares del municipio de Santa Marta. Universidad UMECIT.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2017). *Evaluación del aprendizaje en la UNESCO: garantía de un aprendizaje efectivo y relevante para todas las personas*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260325_spa

Santos, M (1999). *Evaluación educativa I un proceso de diálogo, comprensión y mejora*. Editorial Magisterio del Río de La Plata.

<https://plataforma.institutodelmilagro.com/descargas/didactica1/clase1/biblio1/Santos.pdf>

Montesinos, A. (2022). Diseño y evaluación del proyecto "Aprendemos investigando sobre nuestros abuelos" el desarrollo de la metodología por proyectos en las aulas de educación primaria. [Tesis de postgrado, Universidad de Murcia]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=315789>

Nurfardilla, M. N., Nurfarahin, N. y Mohamad, A. A. (2022) The unsung role of assessment and feedback in self-directed learning (SDL), *Journal of Further and Higher Education*, 46:2, 185-197, DOI: 10.1080/0309877X.2021.1900552

William, D y Leahy, S. (2020). *Integrar la evaluación formativa en la enseñanza técnicas para usar a lo largo de toda la trayectoria escolar*. Aptus.

Zaafour, A. (2022). Cooperative project-based learning methodology for motivating and engaging students to learn English: Difficulties of implementation. [Tesis de postgrado, Universidad de Almería]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=314568>